

YOSH KARATECHILARNING “KIZAMI-DZUKI” ZARBA TEXNIKASINI RIVOJLANTIRISH

Arslanov Shavkat

Mamadaliyeva Nodira

Qurbonaliyev Ro'zamurod

Toshtemirova Saodatxon

UzDJTSU, Chirchiq, O'zbekiston.

E-mail: ganisherismoilov928@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14364094>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Kizami-dzuki” zarba texnikasini rivojlantirishning mohiyati va yosh karatechilar uchun uning ahamiyati muhokama qilinadi. Shuningdek, karateda qo'llaniladigan asosiy texnik elementlar (zarbalar, himoya va harakatlanish) va ularni yaxshilash usullari, mashg'ulot turlari, maxsus mashqlar keltiriladi. Yosh karatechilarni jismoniy va psixologik o'sishi uchun zarur sharoitlar haqida ma'lumot beriladi. Tegishli sport jihozlari, himoya uskunalari va maxsus ta'lim usullari haqida ma'lumotlar keltiriladi. Hamda yosh karatechilarni maqsadga yo'naltirish, ularning raqobatbardoshligini shakllantirishda motivatsiyaning ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: “Kizami-dzuki”, texnik tayyorgarlik, zarbalar texnikasi, himoya ko'nikmalari, oyoq harakatlari, mashg'ulot tizimi, tezkorlik va aniqlik, maxsus jihozlar, texnik ko'nikmalar.

Abstract. This article discusses the essence of the development of the Kizami-dzuki striking technique and its importance for young karateka. Also, the main technical elements used in karate (blows, protection and movement) and ways to improve them, types of training, and special exercises are presented. Information about the necessary conditions for the physical and psychological growth of young karate players is given. Information is provided on appropriate sports equipment, protective equipment and special education methods. At the same time, the importance of motivation in directing young karate players to the goal and forming their competitiveness is discussed.

Keyword: “Kizami-dzuki”, technical training, striking technique, defensive skills, footwork, training system, speed and accuracy, special equipment, technical skills.

Kirish: Karate o'qitishning zamonaviy metodikalariga asoslangan ilmiy-uslubiy va o'quv adabiyotlarini yaratish, tibbiy xizmatni rivojlantirish, shu asosda sog'lom turmush tarzini ta'minlashning huquqiy asoslarini yaratish ko'zda tutilgan [1].

Karate sport turi so'nggi yillarda yoshlar orasida ommalashib borayotgan sport turlaridan biri bo'lib, unda sportchilarning texnik tayyorgarligi muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yosh karatechilar uchun texnik elementlarni o'zlashtirish jarayoni ularga keyingi sport rivoji uchun muhim poydevor yaratadi. Shu munosabat bilan texnik tayyorgarlikni takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

O'zbekistonning dunyo maydonida jahon hamjamiyatining teng huquqli a'zosi sifatida kirish ko'plab sport turlari bo'yicha sport federatsiyalari va birlashmalarining paydo bo'lishiga zamin yaratdi. 1979 – yilda birinchi marta karate sport turi sifatida O'zbekiston uchun rasmiy ruhsat oldi. Bunga qadar ommalashib borayotkan ushbu sport turidan foydalanish nafaqat tazyiq, balki ta'qid qilinadi. Oddiy odamlarga karate mahoratini o'rgatish boshqaruv tizimi uchun xavfli jangovar sport sifatida baholanadi. 1979-yildan beri musoboqalarning uch turi o'tkaziladi: kumite, kata va tameshivari [2].

Tadqiqot maqsadi: yosh karatechilarning zarba texnikasini rivojlantirishning darajalarini aniqlash.

Tadqiqotning vazifasi: 9 yoshli karatechilarning zarba texnikasini rivojlantirishning darajalarini aniqlash.

Usullari: Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik instrument, pedagogik kuzatuv, matematik-statistik tahlil.

“Kumite” – ma’lum qoidalarga ko‘ra ikki sportchini o‘rtasidagi jang. “Kata” – xayoliy raqib bilan jangdagi murakkab zarbalar to‘plami.

“Tameshivari” – bu qo‘llar, oyoqlar, tirsaklar, bosh zarbalari bilan turli xil qattiq narsalarni (taxta, g‘isht, idish, plitka va boshqalar) sindirish, ajratish qobiliyati. Bu fitness, portlash kuchi energiyani bir zumda jamlash qobiliyati sinashning ajoyib usuli.

Karateda texnik tayyorgarlik “Kixon” – himoya va xujum harakatlarining kombinatsioan texnikasini, muvozanatdan cheqarish texnikasini, “kata” – formal majmualarni va “Kumite” – jangni o‘rganish amallarini o‘z ichiga oladi.

Kixon- yapon tilida asosan, poydevor yoki standart ma’nolarni anglatadi. Karate atamalarida asosiy texnikalar, holat va harakatlanishlar, statik va dinamik harakatlarda qo‘llanadigan muvozanatdan chiqarish, egilish va chap berishlar, ushlar, qamrab olib siqish kixon hisoblanadi. “Kata” va “Kumite” bilan bir qatorda “Kixon” ham karatega o‘rganishning asosiy uch bo‘limidan birini tashkil etadi. Shuni yodda tutish mumkinki, maskur uchta bo‘limning hammasi karate mashg‘ulotlari jarayonida o‘rganilib, ularga ishlov beriladi.

Karatening hujum va himoya harakatlariga o‘rgatish jarayonida boshlang‘ich zarba yoki to‘siq trektoriyasi hamda zarur mushaklarning faoliyat ko‘rsatishiga erushish uchun yakka tehnik harakatlar bajariladi. Keyin esa turgan joyida ham, harakatlanib turganda ham bajariladigan ikkita “Ren”, uchta “Sanbon” va undan ko‘p texnik harakatlardan iborat kombinatsiyali texnika o‘rganiladi.

“Ren-dzuki” kombinatsiyasi musht bilan ikkita ketma-ket bajariladigan hujum harakatidan iborat bo‘lib, bunda birinchi va ikkinchi texnik harakatni bajarishda ularni bajarish uchun zarur bo‘lgan mushaklarni zo‘riqtirgan holda tananing to‘siq qo‘yuvchi yoki hujum qiluvchi qismini fiksatsiyalash, ya’ni “kime” shart sanaladi. Ketma-ket bajariladigan ikkita texnik harakatdan iborat qombinatsiya ya’na oyoq va qo‘l bilan hujum harakatlarini, himoya va keyin hujumni amalga oshirishda, shuningdek qo‘l va oyoqlardan foydalanib bajariladiga turli kombonatsiyalarda qo‘llanishi mumkin.

Asosiy qo‘l bilan beriladigan zarba oldingi qo‘l bilan amalga oshiriladi (oyoqqa mos holatdagi qo‘l bilan, ayni payitda old tomon bilan turgan holatdagi oldindagi qo‘l). Ko‘pincha raqib yuziga beriladigan bu zarbani uni to‘xtatish uchun amalga oshiriladigan usul deb baholasa to‘g‘ri bo‘ladi. Raqib hujum qilishni boshlaydi, hujumchi raqibga zarba berishdan avvalroq uning yuziga zarba berish orqali tashabbusni o‘z qo‘liga oladi.

Yuqorida keltirilgan barcha faktlar “kimon” bazasi asosida yoritib berildi. Bu bazada asosan yurib bajariladigan elementlar bilan ishlangan. Ushbu “kizami tsuki” zarbasi “kumite” texnik bazasi asosida bajarilganda, bundan ko‘ra tezroq va chaqqonroq, aniq raqibga yo‘naltirilgan zarba hisoblanadi.

Murabbiylar tomonidan individual yondashuv va moslashtirilgan mashg‘ulot rejalarining yaratilishi yosh sportchilar texnik tayyorgarligini oshirishda muhim rol o‘ynadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, murabbiylar tomonidan individual kuzatish va texnik xatolarni aniqlash yosh karatechilar uchun zarba aniqligi va himoya texnikasini takomillashtirishda katta yordam beradi.

Murabbiylar texnik nuqtai nazardan kuchliroq yondashgan sportchilar natijalarni tezroq yaxshilagan.

Moslashtirilgan, yosh sportchilarning jismoniy imkoniyatlariga mos keladigan mashg‘ulot tizimlari ularning texnik tayyorgarligini yaxshilashda samarali bo‘ldi. Har kuni yoki haftasiga 3–4 marta intensiv mashg‘ulotlarga jalb etilgan sportchilar, kamroq shug‘ullanuvchi tengdoshlariga nisbatan texnik tayyorgarlik darajasida sezilarli ustunlikka ega bo‘lishdi.

Mashg'ulotlarda o'zaro sparring mashqlarining muntazam ravishda bajarilishi sportchilarning harakatlarda tezkorlik va chidamliligini oshirdi.

Tadqiqot davomida yosh karatechilarning texnik tayyorgarlik darajasi quyidagi ko'rsatkichlar orqali baholandi: zarba kuchi va aniqligi, himoya harakatlarining to'g'riligi va oyoq harakatlarining muvozanati. Baholash natijalariga ko'ra, yuqoridagi sharoit va metodlarni qo'llagan sportchilar texnik tayyorgarlik bo'yicha sezilarli o'sishga erishgan. O'rtacha 20-30 foizga yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi, bu esa sharoitlarning texnik tayyorgarlikka ta'sirini aniq ko'rsatadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqib bilan ishlash tezligini rivojlantirish, yassi qo'lqoplar yordamida mashqlar bajarish, rezinalar bilan mashg'ulotlar olib borish, havoda oyoq va qo'l mashqlarini bajarish, zanjir taktikasi asosida mashqlar orqali "Kizami tsuki" zarbasini rivojlantirish mumkin.

Yosh karatechilarning texnik tayyorgarligini oshirishda maxsus jihozlangan sport zal, individual yondashuvli murabbiylik, to'g'ri tanlangan mashg'ulot tizimi va motivatsion psixologik qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu omillar mavjud bo'lganida sportchilar texnik ko'nikmalarni tezroq va samaraliroq rivojlantirishadi.

Ushbu qismda yosh karatechilar texnik tayyorgarligini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beriladi. Shuningdek, ularning muvaffaqiyatli tayyorgarlik uchun zaruriy shart-sharoitlar haqida umumiy fikrlar jamlanadi.

Yosh karatechilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish uchun shart-sharoitlarni yaratish jarayonida sport zal va jihozlar, malakali murabbiylar, individual mashg'ulot rejimi va yuqori motivatsiya asosiy omillardan hisoblanadi. Ushbu omillar mavjud bo'lgandagina yosh sportchilar texnik ko'nikmalarni samarali o'zlashtirib, kelajakda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Yosh karatechilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish uchun shart-sharoitlarni yaratish jarayonida sport zal va jihozlar, malakali murabbiylar, individual mashg'ulot rejimi va yuqori motivatsiya asosiy omillardan hisoblanadi. Ushbu omillar mavjud bo'lgandagina yosh sportchilar texnik ko'nikmalarni samarali o'zlashtirib, kelajakda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 03.11.2023 yildagi PQ-356-sonli.
2. Arslanov Sh.A. Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (Karate). Darslik. – "Bio-factor press", – 2024. – 228 b.